

DASTURIY MAHSULOTLARNI YARATISH VA UNING INNOVATSION ISTIQBOLLARI OPENCV KOMPYUTER KO'RISH KUTUBXONASI

Rustamov Alisher Bahodirovich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

“Axborot texnologiyalari” kafedrası dotsenti,

i.f.f.d., (PhD), dotsent. Tel: 99 330-81-88

Xodiyeva Shohsanam Baxtiyor qizi

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti magistranti

Tel: 94 457-89-94

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544836>

OpenCV (opensource computer vision) - bu ochiq manbali kompyuter ko`rishdir, ya`ni dasturlash tillarida ishlatiladigan ochiq kodli kutubxonasi. OpenCV Intel kompaniyasida 1999 yilda Gary Bradsky tomonidan ishlab chiqilgan va birinchi versiyasi 2000 yilda paydo bo`lgan.

Hozirgi kunda OpenCV kutubxonasi zamonaviy kompyuter ko`rish bilan bog`liq ko`plab algoritmlarni o`z ichiga olgan, 2500 dan ortiq optimallashtirilgan algoritmlarga ega va kun sayin rivojlanib bormoqda. Bu algoritmlar tasvirdagi insonlar yuzlarini va ob`ektlarni aniqlashda, videolarda inson harakatlarini hamda kamera tasviridagi harakatlarni kuzatib borishda, harakatlanuvchi moslamalarni kuzatishda, ob`ektlarning 3D modellarini chiqarishda, rasm va shunga o`xshash tasvirlarni ma`lumotlar bazasidan qidirib topishda, ko`z harakatlarini kuzatishda keng foydalanib kelinmoqda. Bu kutubxonadan Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda, Toyota kabi mashhur kompaniyalar foydalanmoqda.

OpenCV kutubxonasi birga ishlaydigan dasturlash tillari hamda operatsion tizimlar quyidagilardan iborat.

<i>Dasturlash tillari:</i>	<i>Operatsion tizimlar:</i>
1. Python	1. Windows
2. C++	2. Linux
3. Java	3. Android
4. MATLAB (muhitida ham)	4. Mac

Python – bu dasturlash tili bo`lib, u C++ ga nisbatan sekin ishlasada dastur kodlarni kam yozgan holda dastur yaratish mumkinligi bilan qulay hisoblanadi. Uning eng yaxshi yutuqlaridan biri, C va C++ dasturlash tillari bilan oson bog`lanadi. Python tilida dastur yaratayotganda murakkab hisob-kitob qismlarini C++ da yozgan holda Pythonga komponenta sifatida qo`shib foydalanish mumkin.

OpenCVdan foydalanishga misol sifatida Python dasturlash tiliga bog`lab dastur yaratib ko`ramiz. Buning uchun quyidagi amallar ketma-ketligini bajaramiz:

1. Python tili kompilyatorini kompyuterimizda foydalanayotgan operatsion tizim tipiga mos ravishda (x32/x86, x64) yuklab olamiz.
2. Yuklab olingan kompilyatorimizni o`rnatish uchun ishga to`shiramiz. Bunda tegishli oyna chiqqanida “Add Python 3.7.1 to PATH” ko`rsatmasini belgilab, “Install now” buyrug`ini tanlaymiz.
3. O`rnatib bo`lingandan keyin tegishli oynadan “Close” tugmasini tanlaymiz va tekshirib kurish uchun Win+R tugmalarini bosib, consolga “py” buyrug`ini yozamiz.

4. Numpy va Matplotlib kutubxonalarini buyruq (python -m pip install --user numpy scipy matplotlib ipython jupyter pandas sympy nose) orqali cmdga yozish bilan o'rnatib olamiz.

NumPy - Python uchun ochiq kodli kutubxona bo'lib, umumiy matematik va raqamli operatsiyalar bajaruvchi tayyor funksiyalar jamlanmasidir. U yuqori darajadagi pakettlardan tashkil topgan, MatLab funksiyalariga nisbatdan funktsionalligi yuqori. NumPy katta massivlar va matritsalarini boshqarish uchun asosiy usullarni taqdim etadi.

Matplotlib - Python dasturlash tili va Numpy raqamli matematik kutubxonasi uchun mo'ljallangan kutubxonadir. U Tkinter, wxPython, Qt yoki GTK+ kabi vositalarini qo'llashda ob'ektlardan foydalanish uchun ishlab chiqilgan kutubxonadir.

5. OpenCV kutubxonani "pip install opencv-python" buyruq orqali cmdga yozish bilan o'rnatib olamiz.

Python va OpenCV kompyuterimizga o'rnatildi. Endi tekshirib ko'rish uchun quyidagi ketma-ketlikni bajargan holda dastur tuzib ko'ramiz.

1. Kompyuterimizda katalog ("myproject") ochamiz. Katalogimiz ichiga "C:/Users/User/Desktop/ATMU" rasmni joylashtiramiz va ".py" formatdagi fayl ochamiz (bizda fayl nomi "myprogram").

2. "myprogram" faylini "Edit with IDLE" kompilyatorida ochib quyidagi dastur kodini yozamiz.

```
# kerak bo'ladigan kutubxonalarni yuklab olish
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

# rasmni yuklab olish
# cv2.IMREAD_GRAYSCALE - rasmni kul ranga o'zgartirish
img = cv2.imread('C:/Users/User/Desktop/ATMU.jpg')

# rasmni oynada ochish
cv2.imshow('image', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
img = cv2.imread('C:/Users/User/Desktop/ATMU.jpg',
cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
import cv2

# Rasmni oq-qora (grayscale) rejimda o'qish
img = cv2.imread('C:/Users/User/Desktop/ATMU.jpg',
cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Rasmni oynada ko'rsatish
cv2.imshow('Oq-qora rasm', img)

# Tugma bosilishini kutish
cv2.waitKey(0)

# Oynalarni yopish
cv2.destroyAllWindows()
```

3. Ishga tushirish uchun "Edit with IDLE" menyular panelidan Run->Run Module tugmasini tanlash orqali amalga oshiramiz.

1-rasm. Ob'yektning asl holdagi tasviri.

2-rasm. Ob'yektning rangsiz tasviri.

Matni yuqorida keltirilgan dastur yordamida OpenCV kutubxonadan foydalangan holda 1-rasmdagi ko`rinishdan 2-rasmdagi ko`rinish hosil qilindi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Richard L., Halterman. Learning to program with Python, 2011.
2. Joseph Howse. OpenCV Computer Vision with Python, 2013
3. <https://opencv.org/about.html>
4. <https://www.python.org/downloads/release/python-371/>
5. <https://pythonprogramming.net/loading-images-python-opencv-tutorial/>